

ENSAYO:

ANALISIS ARGUMENTATIVO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(GRAN SALA) 16 DE JUNIO DE 2015
ASUNTO DELFI AS vs. ESTONIA.

Materia: Doctrina Estándar de la Argumentación

Instructor: Dr. Rogelio López Sánchez

Alumna: Blanca Carolina Alvarado Almanza

Monterrey N. L. a 17 de junio del año 2026.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA) 16 DE JUNIO DE 2015

ASUNTO DELFI AS c. ESTONIA

(Demanda n 64569/09)

ANTECEDENTES

Da inició mediante la interposición de la demanda (n 64569/09) contra la República de Estonia ante ese Tribuna en virtud del artículo 34 del Convenio de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (“el convenio”) por Delfi AS, una sociedad anónima inscrita en Estonia (“empresa demandante”), el 4 de diciembre de 2009.

Delfi AS, es una empresa que a través de un portal de noticia de internet, el cual es uno de los más grandes en Estonia, y al final de cada noticia, establece la palabra añade tu comentario y campo para comentarios, en donde se añade el nombre del comentarista y dirección de correo electrónico (opcional) en donde están los campos de botones llamados “publica comentarios” y “leer comentarios”. Los comentarios se cargan automáticamente y no eran editado o moderados por la empresa.

Cuenta con un sistema de detección y eliminación activo, de algún mensaje insultante o de burla o un mensaje que incite el odio en internet y el comentario se retira rápidamente, y además si algún mensaje tiene inicios de palabras obscenas son eliminados automáticamente y por otra parte la víctima de algún comentario difamatorio podía notificar a la empresa y este comentario eran eliminados automáticamente.

Delfi, hizo del conocimiento a los usuarios que los comentarios no reflejaban su propia opinión y que los autores de los comentarios eran responsables de sus contenidos.

Delfi, publico en su portal de noticias el 24 de enero de 2006 un artículo bajo el título “SLK destruye una futura carretera de hielo”. Esta empresa ofrece un servicio de transporte público ferry entre el continente y determinadas islas. En aquel momento L era miembro del consejo de supervisión de SLK y el accionista único o mayoritario.

Entre los días del 24 y 25 de enero de ese año, dicho artículo recibió 185 comentarios entre de los cuales 20 de ellos contenían amenazas personales y lenguajes ofensivos dirigidas a L.

La empresa, le solicito a Delfi que eliminara los mensajes ofensivos y reclamo 500.00 coronas estonias (32,000 euros) en compensación en concepto de daños.

Posteriormente seis semanas después fueron eliminados los comentarios ofensivos, por parte de la empresa Delfi e informo que los comentarios ya habían sido eliminados bajo la obligación y detención y eliminación, y rechazó la solicitud de daños y perjuicios.

Se inició primero un proceso civil contra la empresa Delfi, ante el Tribunal del Condado de Harju, quien en 27 de junio de 2008, estableció que la empresa había establecido que en su sitio web los comentarios que no eran editados, que los comentarios que eran contrarios a la buenas practicas estaban prohibidas, y que se reservaba el derecho de eliminar dichos comentarios, que se puso en marcha un sistema mediante el cual los

usuarios podían notificar a la empresa cualquier comentario inapropiado, sin embargo el Tribunal del Condado determinó que el artículo publicado en el portal de Delfi estaba equilibrado, sin embargo la libertad de expresión no se extendía a la protección y que se vulneraba los derechos de personalidad de L, por lo que se le condeno a un pago de 320 euros por concepto de indemnización de daños morales.

Posteriormente, el 16 de diciembre de 2008, el Tribunal de Apelación de Tallin confirmo la sentencia y estableció que la empresa Delfi no se le exigía un control previo sobre los comentarios publicados en su portal de noticias, sin embargo, debida de haber creado otro sistema eficaz que hubiera asegurado la rápida eliminación de los comentarios ilícitos, y que las medias tomadas por la empresa eran insuficientes y contrarias al principio de buena fe, al colocar la carga de seguimiento de los comentarios a su posibles víctimas.

Luego, el 10 de junio de 2009, el Tribunal Supremo, desestimo recurso de apelación y, respecto al argumento de la empresa en el sentido que su responsabilidad está excluida en virtud de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, confirmo la sentencia del Tribunal de Apelación, y modifico parcialmente su razonamiento, señalando que debería ser completado sobre la base los artículos 692 y 2 del Código de Procedimiento Civil.

La disputa legal entre las partes se refería si la empresa Delfi como empresario, era el editor, en el sentido De las Ley de Obligaciones, indistintamente sobre la licitud del contenido de lo que publicó (el contenido de los comentarios), que sobre la responsabilidad del demandado por la publicación de comentarios con contenido ilícito.

La sala estaba de acuerdo con la conclusión de Tribunal de Apelación de la actividad de demandado no recae dentro de las circunstancias que excluyen la responsabilidad como se especifica en el artículo 10 de la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información)

La empresa demandante alegó que hacerla responsable de los comentarios publicados por los lectores de su portal de noticias de internet infringía su libertad de expresión prevista en el artículo 10 de la Convención.

Fallo del Tribunal.

En su sentencia de 10 de octubre de 2013, la sala señalo que las opiniones de las partes divergían en cuanto al papel de la empresa demandante.

Según el Gobierno la empresa debería ser considerada como divulgadora de los comentarios difamatorios, mientras que la empresa demandante opinaba que se le estaba vulnerando su libertad de difundir información creada y publicada por terceros, y que la empresa demandante no era la que publicaba los comentarios de terceros.

En cuanto a la licitud de la injerencia, la Sala rechazo el argumento de la empresa demandante de que las injerencias de sus libertades de expresión no estaban “previstas por la ley”. La sala considero que la empresa había estado en condiciones de evaluar los riesgos relacionados con sus actividades y que debía de haber podido prever, en un grado razonable, las consecuencias que estos pudieran acarrear.

Además, se concluyó que la restricción de la libertad de expresión de la empresa demandante había perseguido el objetivo legítimo de proteger la reputación y los derechos de los demás.

En cuanto a la proporcionalidad de la injerencia, la Sala señaló que no había duda de que los comentarios en cuestión eran de naturaleza difamatoria. Para evaluar la proporcionalidad de la injerencia en la libertad de expresión de la empresa, se tomó en cuenta los siguientes elementos: Primer lugar, examinó el contexto de los comentarios; segundo, las medidas aplicadas por la empresa demandante para evitar y eliminar comentarios difamatorios, tercero, la responsabilidad de los autores reales de los comentarios como alternativas a la responsabilidad de la empresa demandante y cuarto, las consecuencias del proceso interno para la empresa demandante.

Por lo que en particular la Sala, consideró que la noticia publicada por la empresa demandante que había dado lugar a los comentarios difamatorios se refería a una cuestión de interés público, y que la empresa demandante podía haber previsto las reacciones negativas y haber ejercido cierto grado de cautela para evitar sé considerada responsable de dañar la reputación de otros. Por lo tanto, la empresa demandante había sido condenada a pagar, la restricción a su libertad de expresión se consideró justificada y proporcionada. En consecuencia, no había vulneración al artículo 10 del Convenio.

Ahora bien, del libro de la Garantía del Contenido Esencial de los Derechos Fundamentales en la Jurisprudencia Mexicana, del autor Rogelio López Sánchez.

Establece que para determinar la esencia de los derechos fundamentales, se dividen dos grandes vertientes: la teoría interna y externa. La primera ubica a todas aquellas posiciones que explican el contenido del derecho fundamental desde sus límites inmanente o internos, delimitándose objetivamente y posicionándose a favor del margen que dispone el legislador, ya sea de una preconcepción del derecho subjetivo, de una teoría objetiva de valores, o el uso de una teoría material de derechos fundamentales. La segunda predomina la concepción discursiva de los derechos fundamentales, y el empleo de los principios de proporcionalidad como criterio hermenéutico para limitar los contenidos de los derechos desde el exterior.

El propósito de ambas teorías es reducir el grado de indeterminación normativa, estructural o semántica de los enunciados normativos que contienen derechos fundamentales.

Así mismo en cuanto al criterio material, el jurista alemán Ernst Wolfgang Böckenförde, señala que la concepción sobre la teoría interna de los derechos fundamentales concluye que un contenido normativo vinculante no se puede obtener de un texto normativo marco, vago, como es típico para la mayoría de las normas constitucionales (teorías de los derechos fundamentales), a su vez obligatoria a la que corresponda la función de directriz normativa para la interpretación.

En la Tesis del Orden Objetivo de Valores: Rudolf Smend, señala que los derechos fundamentales son representantes de un sistema de valores concretos de un sistema cultural que resumen el sentido de la vida estatal contenida en la constitución. Desde el punto de vista político, significa la voluntad de integración material; desde el punto de vista jurídico,

la legitimación del orden positivo estatal y jurídico. De esta forma, los derechos cumplen con su función integradora al sistematizar el contenido axiológico objetivo del ordenamiento democrático con la aprobación de la mayoría de los ciudadanos. Asimismo, los derechos fundamentales constituyen un sistema coherente que inspira todas las normas e instituciones del ordenamiento y prescribe las metas políticas a alcanzar.

Las teorías Absolutas, relativa y mixta, la primera no admite ponderaciones; la segunda presenta una variante relacionada con el margen estructural para la ponderación; y la última, es una postura ecléctica entre las dos citadas.

Las teorías absolutas defienden una concepción material de contenido esencial, distinguiendo así en cada derecho dos partes, un núcleo y una parte accesorio, no esencial. Por consiguiente el legislador solo tendrá permitido, a partir del principio de reserva de ley, configurar límites al derecho fundamental.

La teoría relativa, como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares.

Teoría Externa: Principio de Proporcionalidad.

El principio de proporcionalidad ha sido empleado por numerosas jurisdicciones constitucionales como canon de control para justificar racionalmente una decisión que limita derechos fundamentales o principios constitucionales.

Para poder llegar a la ponderación, es necesario seguir tres fases escalonadas conocida como subprincipios: la adecuación o idoneidad, la necesidad o alternatividad y la proporcionalidad en sentido estricto.

Subprincipio de adecuación o idoneidad, medio escogido por el legislador para lograr el objetivo de las normas, debe ser idóneo y adecuado, es decir, perseguir una finalidad constitucional legítima. El cual contiene dos elementos fin y medio. Es imprescindible analizar el fin de la ley, un fin legítimo, será aquel que no vaya en contra de los principios consagrados en el texto constitucional, ya sea que se encuentre la prohibición de manera expresa en el texto fundamental, o se desprenda algún criterio interpretativo del mismo.

La profesora Clérico, señala que este subprincipio se podría enunciar, cuando los derechos fundamentales y /o bienes constitucionales colectivos colisionan y el medio establecido puede fomentar el fin legítimo, entonces debe ser examinada la necesidad y proporcionalidad. Así también señala que existen dos versiones para el examen de adecuación técnica: una débil y otra fuerte, la cual esta relacionarían con la discrecionalidad. La fuerte exige la elección del medio que permite alcanzar la mayor medida del fin perseguido de la norma.

Subprincipio de necesidad, es el medio establecido en la norma o el acto de autoridad es necesario, si el legislador no pudo elegir otro medio (si bien igualmente adecuadamente técnicamente), pero que podría haber limitado menos el derecho o principio constitucional afectado.

Subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto (ponderación). Alexis elaboro dos leyes para explicar la ponderación: ley material, y ley epistémica. La primera: cuanto mayor sea el grado de interferencia (o no realización) d un principio. La Segunda, de cuanto más intensa sea una intervención en un derecho fundamental, tanto mayor debe ser la certeza de las premisas que sustentan la intervención.

Robert Alexis, señala que la ponderación debe ser llevada a cabo a través de procesos de concreción a partir de las distintas circunstancias en que se desenvuelven cada caso. Ninguna ponderación puede ser igual a otra, esta es una de las distinciones fundamentales entre los casos fáciles de los difíciles. La ley epistémica de la ponderación exige que se evalúen las premisas empíricas de cada caso en particular, tomando en cuenta la magnitud, rapidez, velocidad, probabilidad, alcance, duración, así como la certeza de cada una de las premisas.

Del libro Del curso de argumentación jurídica de Atienza Rodríguez, M.

Habla sobre la inferencia e inferencia deductiva.

Alchourrón, señala que una relación de inferencia deductiva se caracteriza por las propiedades de reflexividad, monotonía y transitividad. Dicho de manera intuitiva, la propiedad de reflexividad supone que la conclusión no contiene nada que no estuviera ya en las premisas; la monotonía, que si un enunciado se infiere de un conjunto de premisas, entonces seguirá infiriéndose, aunque se añadan nuevas premisas a las iniciales; y la transitividad, que las conclusiones se deducen exclusivamente de las premisas, de manera que las consecuencias de las consecuencias de un conjunto de enunciados siguen siendo consecuencias del conjunto de partida.

Esa caracterización de la lógica deductiva supone reconocer que la misma es, en cierto modo, improductiva, puesto que al inferir así no estamos obteniendo un nuevo conocimiento (salvo en sentido formal); digamos, es la contrapartida de la seguridad que ofrece (del nexo de necesidad existente entre las premisas y la conclusión). Pero, además, no refleja tampoco la manera como de hecho argumentamos en el Derecho o en la vida cotidiana. El razonamiento jurídico parece no ser monótono, en el sentido de que el añadir nuevas premisas puede hacer que retiremos la conclusión a la que previamente habíamos llegado.

Lógica y Lógicas.

Alchourrón, señala que definir la inferencia deductiva en términos abstractos, de manera que a partir de esa noción (que preserva las tres características antes señaladas: reflexividad, monotonía y transitividad), cabría hacer diversas interpretaciones: una sería en términos de verdad/falsedad y otra.

Lógicas divergentes que han tratado de aplicarse también al campo del Derecho, de los argumentos jurídicos; por ejemplo, las lógicas no monótonas, las que son para dar cuenta del carácter derrotable de los razonamientos, el cual se encuentra contenido en el esquema de Toulmin de los argumentos, razones, garantía, pretensión y condición de refutación.

Lógicas borrosas o difusas, que tratan de hacer frente a los problemas que surgen con los conceptos vagos, que tanto abundan en el Derecho. Las lógicas borrosas (que, por tanto, no son lógicas bivalentes, sino polivalentes: operan con una pluralidad de valores) se construyen con el propósito de poder manejar adecuadamente informaciones borrosas.

Las lógicas paraconsistentes tratan de hacer posible efectuar deducciones con enunciados contradictorios (aunque no con cualquier tipo de contradicción) evitando que ocurra (como pasa con los sistemas de lógica deductiva estándar) que a partir de una contradicción se siga cualquier cosa.

Las lógicas de la relevancia tratan de evitar que puedan considerarse como válidas inferencias que nos resultan intuitivamente inaceptables (aunque la lógica formal estándar las admita), porque la Conclusión es irrelevante en relación con las premisas

Deducción, Inducción y Abducción

EL argumento deductivo, puede decirse que es imposible que las premisas sean verdaderas (o posean algún otro valor: como la corrección o validez normativa) y la conclusión no lo sea (no se transmita ese valor). En el caso de las inducciones, lo que queremos decir es que es probable (en un grado mayor o menor) que si los enunciados fácticos son verdaderos (o las normas, válidas o correctas), entonces lo sea también la conclusión.

Peirce, habló de una tercera categoría de argumentos a los que llamó *abductivos* y que se diferenciarían de los otros dos porque con la abducción surge una nueva idea.

Clases De Argumentos Jurídicos

Los argumentos más característicos son: el argumento *a contrario sensu*, el argumento *a pari* o por analogía, el argumento *a fortiori* (en el cual suelen distinguirse dos subformas: de mayor a menor —*a maiori ad minus*— y de menor a mayor —*a minori ad maius*—) y el argumento por reducción al absurdo.

El argumento *a contrario sensu* se utiliza (o *puede* utilizarse, puesto que cumple también otras funciones) para evitar extender una de terminada consecuencia jurídica a un caso no previsto explícitamente por una norma.

El argumento *a pari* o por analogía.

El argumento *a fortiori* o a mayor abudamiento, es para reforzar un argumento previo.

El argumento por reducción al absurdo se usa, por ejemplo, para descartar una determinada interpretación de una norma, pues la misma llevaría a tener que aceptar algo que se considera absurdo.

Subsunción, Adecuación —Argumentación Finalista— y Ponderación.

Suele decirse que el silogismo subsuntivo, la subsunción, es el esquema general de argumentación en la justificación judicial.

Todo lo que se necesita es clasificar o subsumir cierta realidad fáctica en el supuesto de hecho de esa norma. Puede haber problemas interpretativos o problemas de tipo fáctico, pero una vez que se resuelven (realizada la justificación externa), lo que queda es ese esquema clasificatorio.

La premisa normativa del argumento judicial no es una regla de acción, sino una regla de fin que, bajo ciertas circunstancias, ordena prohíbe o permite que alguien procure alcanzar un cierto fin.

El esquema finalista es más abierto, deja más discrecionalidad al juez: como las reglas de acción se orientan al pasado, en la premisa fáctica del razonamiento subsuntivo o clasificatorio se trata de establecer simplemente que ha tenido lugar un hecho; pero las reglas de fin miran al futuro, de manera que en el correspondiente esquema argumentativo hay una premisa que enuncia un juicio predictivo sobre lo que ocurrirá o no ocurrirá en el futuro; y el futuro es más abierto y (en general) más complejo que el pasado.

La ponderación entre directrices es un proceso de concreción de objetivos que llevan a cabo, fundamentalmente, los legisladores y los órganos administrativos.

La ponderación es, en realidad, un tipo de argumentación en dos pasos: el primero consiste en pasar de los principios a las reglas; y el segundo es precisamente una subsunción.

Los Límites De La Lógica

Los límites de la lógica, en relación con la argumentación jurídica, es su carácter formal. La lógica no se ocupa propiamente de los argumentos, sino de los esquemas de los argumentos. Por ello, por sí misma, la lógica no permite justificar (o explicar, averiguar o predecir) nada.

TEST DE PROPORCIONALIDAD (DELFI VS ESTONIA)

¿Existe restricción a la libertad?

R: SÍ

Delfit fue responsabilizado por comentarios de usuarios.

¿Está prevista por la ley?

R: SÍ

Legislación estonia sobre responsabilidad civil

¿Persigue un fin legítimo?

R: SÍ

Proteger la reputación y derechos de terceros.

¿Es idónea?

R: SÍ

Ayuda a prevenir y sancionar comentarios ilícitos.

CONCLUSION

Del análisis de la sentencia, el conflicto que se dio con Delfi AS, al tratarse de unos de los portales de noticias comerciales más grandes de Estonia, quien al publicar un artículo de interés público sobre una empresa naviera, la nota generó más de 180 comentarios realizados por los usuarios, de los cuales veinte de esos comentarios contenía insultos degradantes, amenazas de muerte y discurso de odio en contra el director de la compañía; y a razón de ello, la víctima solicitó la retirada de los comentarios, medida que Delfi ejecutó de inmediato.

Después el directivo demandó civilmente al portal, en donde el Tribunal de Estonia declararon a la empresa Delfi responsable y se le impuso el pago de una indemnización por daños morales de 320 euros, dicha determinación la recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) alegando que la condena violaba su libertad de expresión (Artículo 10 de la CEDH) al equipararla erróneamente con un editor de prensa tradicional.

De esta sentencia el TEDH, utilizo el Test de Proporcionalidad, el cual considero que fue adecuado, ya que determinó que no hubo violación del Artículo 10, en donde para arribar esta conclusión, el Tribunal validó la sanción estatal, a través del test de proporcionalidad: pues determino que el fin legítimo era proteger el derecho de honor y de la reputación de la empresa víctima L. y no era tanto con la finalidad de restringir la libertad de expresión.

Además, al evaluar la necesidad en una sociedad democrática, el TEDH introdujo cuatro parámetros clave para determinar la responsabilidad de la plataforma en el entorno digital, analizo que los comentarios, no eran opiniones políticas o críticas legítimas, sino difamaciones flagrantes y discurso de odio, que al permitir se realizaran comentarios a través de usuarios con anonimato, de lo cual la víctima no tenía una vía real para identificar y demandar a los autores directos, por lo que la responsabilidad recayó en el portal que facilitaba el canal; ya que las medidas de control con las que contaban Delfi, eran los filtros automáticos de palabras de fallaron y su sistema de "aviso y retirada" manual fue reactivo y tardío, lo que permitió que los comentarios de amenazas personales y lenguaje ofensivo permaneciera en línea por seis semanas, por lo tanto la multa impuesta consistente en 320 euros fue considerada simbólica y mínima, y con ello no supuso una amenaza financiera ni generó un efecto disuasorio (*chilling effect*) para el periodismo de la plataforma.

Quedando este fallo, como un precedente en el derecho digital europeo al limitar la inmunidad absoluta de los intermediarios de internet, pues el TEDH estableció que un portal comercial de noticias que incita activamente a los usuarios a comentar con fines de lucro no es un mero "proveedor pasivo de hosting", sino un co-editor de ese espacio, por lo tanto este fallo obliga a las plataformas profesionales a implementar medidas proactivas de moderación cuando alberguen foros propensos al discurso de odio, equilibrando la libertad de prensa con la protección de los derechos humanos y la dignidad digital de los ciudadanos.

BIBLIOGRAFÍA

Atienza Rodríguez, M. (2013). Curso de argumentación jurídica. Trotta.

López Sánchez, R. (2013). Interpretación constitucional de los derechos fundamentales: Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (2015). Sentencia de 16 de junio de 2015, Delfi AS. c. Estonia, Demanda no. 64569/09.